

CZU: 37.018.1:215:316.356.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7648506>

INOCENȚA COPIILOR - GARANȚIA UNEI SOCIETĂȚI SĂNĂTOASE

CAIA Dănuț-Gheorghită

Preot Iconom Stavrofor,
Paroh în localitatea Tașca, com.Tașca, jud.Neamț, România
ORCID ID: 0000-0003-0540-3055

*„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creației scaldate în lumină, ieșită din întuneric, nespus de uluitoare, de nouă și proaspătă”
(Grigore Vieru)*

Summary. *Our world pays less and less attention to protecting and cultivating the innocence of children. If it weren't for the children, our world wouldn't even know that the state of innocence still exists. A totally innocent adult would be intellectual nonsense and a real social misfortune. Innocence removes the flowers of evil; they cannot coexist and their forms of manifestation are not permitted. Innocence preserves in man something of his paradisiacal state.*

Keywords: *innocence, child, purity, paradise, education.*

Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă: „*Dacă nu veți fi cum sunt copiii, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu*” (Matei 18, 3). Cu alte cuvinte, dacă nu vom avea inocența copiilor.

Conform DEX-ului, termenul de **inocent** înseamnă *curat la suflet, căruia nu i se poate imputa nimic; care exprimă nevinovăție, credul, ignorant, naiv, simplu.*

Din **inocență** se hrănește frumusețea chipului, ea se reflectă în ochii plini de viață ai copiilor care privesc cu mirare și curăție lumea. Din ea izvorăște curajul de a înfrunta viața, de a afirma adevărul și a lupta pentru el. **Inocența** este materialul din care se zidește și se înalță demnitatea noastră, este resortul lăuntric al oricărei făptuiri a binelui în lumea aceasta. **Inocența** este cea care ocrotește acel văzduh al minții peste care răsare lumina cunoștinței, harul Duhului Sfânt – căci, prin ea, omul se aseamănă îngerilor.[1]

Dar, cu toate că este atât de importantă, lumea noastră acordă tot mai puțină atenție protejării și cultivării inocenței copiilor. În schimb, ne îngrijim de ei, de multe ori, aproape obsesiv: le facem toate vaccinurile la timpul lor, chiar dacă am auzit deja că acestea le pot primejdui sănătatea, le dăm antibioticele cele mai puternice, chiar cu riscul de a le afecta ireversibil imunitatea, le asigurăm hainele, lucrurile, dulciurile și toate celelalte mici plăceri, cu gândul să nu le lipsească nimic din ce ne-a lipsit nouă – un refren, parcă, al generației trăită sub comunism. Nu-i împiedicăm să se uite la televizor – cel mult, negociem programele pe care le vizionează. De calculator nu-i mai poți lipsi, că doar și la școală li se cere – și nici fascinantele jocuri video nu le mai poți refuza! La școală, le luăm telefon mobil din prima clasă, eventual smartphone conectat la Internet. [1]

Dar la inocența copiilor noștri câți se mai gândesc? Câți dintre noi investim măcar doi lei și două ore pe lună din timpul nostru în apărarea inocenței micuților care nu au învățat să se lupte pentru ei înșiși, neștiind nici cum, nici de ce să o facă? Înainte, părinții își dădeau și viața pentru a păzi curăția copiilor și fecioria fetelor. Astăzi, în cel mai bun caz, ne îmbolnăvim din cauza stresului pe care-l suportăm pentru a asigura fiilor și fiicelor noastre un standard de viață cât mai ridicat, cariera și viitorul. Ce viitor vor avea însă copiii care-și pierd inocența până la încheierea gimnaziului, care-și strică fecioria până la terminarea liceului?... Ce viitor putem spera pentru ei când sunt irascibili, triști și abătuți înainte de a intra bine în viață?... Când privirea le este pierdută, când mintea le este împrăștiată în tot felul de dorințe bolnave, când și-au murdărit trupurile și sufletele și nu își mai doresc întemeierea unei familii și nașterea de prunci, când nu mai cred în dragoste?[1]

Mitropolitul Bartolomeu Anania: „Vă rog, părinților, ocrotiți-vă copiii! E vorba de viitorul nostru ca neam, popor și patrie.”

“Pornind de la premiza că planeta noastră este opera lui Dumnezeu, sunt un partizan al mișcărilor ecologice, care nu-și propun altceva decât refacerea și menținerea pământului în toată puritatea, frumusețea și rodnicia lui. Nu am auzit însă de un ecologism spiritual, de un curent împotriva poluării sufletelor tinere, sistematic agresate de libertinajul mediatic care le inculcă gustul pentru vulgaritate, pornografie, violență și desfrâu.

Or, gustul viciat devine mentalitate, iar mentalitatea deviată răstoarnă valorile, consfințind anormalitatea drept normalitate, în interiorul unei libertăți prost înțelese și rău folosite. (...)

Avem o lege pentru protecția copilului, dar ea nu se resimte și pe micul ecran, și cu atât mai puțin în școlile publice unde funcționează, obligatoriu, așa-zisele programe de sănătate care-i învață pe copii cum să îmbătrânească vertiginos prin depravare planificată. Avem o lege antidrog, dar nu și una antidezmaț. Avem o lege anticorupție, dar nu și una antiseducție.

Avertismentul antialcoolic devine timid și neputincios în vecinătatea imediată a bețivului proclamat erou. Ora de religie nu poate face mare lucru dacă eforturile Bisericii nu sunt sprijinite de instituțiile statului, de societatea civilă și, nu în ultimul rând, de presă. Ne interesează copiii străzii, dar nu avem dreptul să-i uităm pe copiii maidanului moral. Astăzi suntem într-o febrilă căutare de soluții împotriva crizei și a sărăciei, dar nu vom face nimic fără remediile spirituale împotriva acestei crime lente și bine studiate care distruge conștiința tinerilor.

Zadarnic curățim pământul de gunoaie dacă-l vom lăsa populat cu oameni deformați și mutilați sufletește. Vă rog, părinților, ocrotiți-vă copiii! E vorba de viitorul nostru ca neam, popor și patrie.”[3]

Ce minune stă în această faptură mică? Cum de l-a chemat măsura lui către gândurile neliniștitoare? Ce tainică legătură îl poartă pe culmile vieții. Copilul este mai aproape decât noi de firea lucrurilor, mai aproape de Dumnezeu.

Zilele omului vârstnic se scurg într-o formă banală. Felurile chipuri ale lumii acesteia și sensul adânc al lucrurilor îi scapă. Omul de azi trăiește totul în fugă, el nu prinde frumusețea, nici lumina adevărului. Cele mai alese rosturi și semne îi scapă; îi scapă nu pentru că el ar fi în păcat, ar fi sortit de la început să nu vadă, ci pentru că felul în care își trăiește viața aici îi închide porțile înțeleșului. Cu fiecare zi ce trece omul se îndepărtează de plaiurile bucuriei și ale înțelepciunii. Trufia și îndemnul numai către ordinea materială a lucrurilor îl fac să coboare cele mai de jos trepte ale condiției umane.

Trăind și repetând zilnic aceleași forme și acte, lumea înconjurătoare își pierde misterul. Sau, mai precis, odată cu anii, omul își pierde un simț foarte delicat, dar pătrunzător, care îl pune în stăpânirea substanțelor ultime ale existenței; omul în vârstă pierde de cele mai multe ori simțul adâncimilor; sâmburele dumnezeesc moare în el.

Dimpotrivă, copilul, ființă nouă și neprihănită, necumpărată de ispitele aparențelor înșelătoare, culege pretutindeni urmele minunilor. Când un copil deschide pentru prima oară ochii, întreg universul cu tainele joacă în apele luminate ale ochilor săi.

De aceea Iisus iubea atât de mult copiii, de aceea i-a arătat ca pe un simbol al Creștinismului, lume nouă care pune preț pe nevinovăție și naivitate îngerească, pe frăgezime și sete de absolut. „**De nu vă faceți la fel cu pruncii nici că veți intra în Împărăția cerurilor.**”[2]

Inocența este o stare originară. De aceea se poate mai greu prinde în formele logicii și proceda la analiză. Inocența presupune ceva calitativ, ceva ce aparține unor date imediate; ea este o stare pură care se experimentează interior. În fața inocenței nu putem rămâne indiferenți, înclinarea către această stare fiind implicată în calitatea noastră de oameni, căutători ai absolutului.

Este ceva ascuns, ceva tainic care ne cheamă către acest început paradisiac către care tindem pentru a ne recuceri pacea inițială. Oamenii astfel situați sunt cei mai buni pentru că inocența este învecinată cu seninătatea și sinceritatea, privite metafizic, nu social.[3]

Umanitatea noastră este întristată și ea caută bucuria. Ființa omului nu-și mai găsește liniștea, nici cursul lin al luminii care coboară din bolta vie a sufletului său însetat. Apusul se face noapte și noaptea devine întunerec; sborul tuturor strâmtorărilor nu mai încetinește.

Umanitatea noastră e tulburată; cei mai mulți dintre oameni nu mai vor să cunoască și nu mai cultivă decât florile unei lumi plâpânde și înșelătoare,

nedemne stări și forme ale fragilității noastre. Noi nu mai cunoaștem și nici nu mai străbatem pajiștile unde crește floarea albă a inocenței; nu ne mai place parfumul ei delicat și pur. Unde e sufletul mare, înamorat de acea senină și permanentă primăvară spirituală?[3]

Dacă nu ar fi copiii, lumea noastră nici nu ar mai ști că starea de inocență mai există. Un adult total inocent ar fi un nonsens intelectual și o adevărată nenorocire socială. Oamenii ar râde și ar specula crud pe seama lui. Copilul e curat, e blând, e împlinit, dar mai ales copilul este inocent. El nu cunoaște siretenia; de aici vine în primul rând superioritatea lui ca stare morală; de aici decurge frumusețea și candoarea lui naturală.

Creștem copii într-o lume fără suflet, o lume care ia drept slăbiciune sau prostie tot ceea ce este delicat și pur, tot ce isvorește din puterile dragostei și adevărului, temelii ale existenței noastre morale. **Inocența** înlătură florile răului; ele nu pot coexista și formele lor de manifestare nu se îngăduie. **Inocența** păstrează în om ceva din starea lui paradisiacă. Marii înțelepți o caută, o experimentează, dar modelul rămâne tot al copiilor pentru că inocența lor este stare a naturii lor, nu aspirație și disciplină cum apare la cei mai buni dintre oamenii vârstnici.[3]

„Educația copiilor presupune întâi de toate desăvârșirea propriei noastre educații, a sentimentelor noastre”.[4] Părinții trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproșabilă, de integritate și educație aleasă, fiind formatorii unei generații, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. *„În educația copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înșine. Evident, căldura din familie educă mult mai bine decât orice cuvinte, și, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinților obțin exact efectul contrar.”* [5]

Un copil care nu a primit o educație corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la maturitate, sau poate toată viața în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se autoeduce. Lacunele relaționale, complexe, fluctuațiile sentimentale și toate problemele interioare ale omului sunt în mare parte o consecință a unei educații familiale defectuoase. Greu va înțelege extrovertirea unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate și altele asemenea, cineva crescut de niște părinți care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecțiune. Se va adapta greu.

Responsabilitatea unui părinte în ceea ce privește educația copilului său este una uriașă. În mare parte cazurile de neadaptare socială, depresie, dependență, delincvență, perversiune, sinucideri, din rândul tinerilor (și nu numai), au ca substrat lipsa educației familiale corecte, sănătoase din societate.

Referințe:

1. Anul luptei pentru apărarea inocenței copiilor noștri. [Accesat:11.11.2022] Disponibil: <https://familiaortodoxa.ro/2013/01/16/2013-anul-luptei-pentru-apararea-inocentei-copiilor-nostri>
2. BERNEA, E. Preludii. *Îndemn la simplitate. Cel ce urcă muntele. Treptele bucuriei*, Editura Predania, 2011.
3. Anania IPS Bartolomeu, [Accesat:11.11.2022] Disponibil: <https://irinamonica.wordpress.com/2014/01/31/mitropolitul-bartolomeu-anania-cuvinte-puternice-despre-europa-toleranta-si-fundamentalism-si-duhul-perfid-instaurat-in-lume>
4. KRAIOPOULOS, A. Simeon *Părinți și copii. O abordare teologică, duhovnicească și psihologică*, Ed. Bizantină, 2005.
5. SVEȘNICOV, Protoiereul Vladisla, *Cum să educăm ortodox copilul. 300 de sfaturi înțelepte pentru părinți de la sfinți și mari duhovnici*, Ed. Sophia, Ed. Cartea Ortodoxă, București, 2011.

